

À procura dos Mouros em Cabeça Boa (Torre de Moncorvo)

Alexandra Vieira¹

Resumo: Este artigo investiga a interação entre a arqueologia e a tradição oral numa pesquisa sobre os “Mouros” em Cabeça Boa (Torre de Moncorvo). A freguesia de Cabeça Boa possui uma rica herança cultural do passado, material e imaterial, sendo de destacar as lendas transmitidas oralmente pela comunidade local sobre a presença dos mouros na região. Para além dos topónimos e das lendas, apresentamos os vestígios arqueológicos mais significativos de Cabeça Boa, numa tentativa de perceber se os vestígios arqueológicos se alinham ou contradizem com as narrativas transmitidas, oralmente, ao longo do tempo e perpetuadas em registos documentais.

Palavras-chave: arqueologia da paisagem; mouros; lendas, Cabeça de Mouro, víboras.

1. Introdução

O topónimo Cabeça de Mouro suscitou a nossa curiosidade, tendo despoletado uma pesquisa relativa à aldeia de Cabeço de Mouro, mas que se alargou, num momento posterior, ao território da freguesia de Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo. Deste modo, segundo informação da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, município à qual pertence, Cabeça de Mouro terá sido freguesia até 1884, altura em que foi anexada à atual freguesia de Cabeça Boa (CMTM, 2023a).

No Brasão da freguesia de Cabeça Boa, surge uma cabeça referida como: “*cabeça de mouro, de carnação, barbada de negro, fotada de vermelho e prata*”, demonstrando a importância que este topónimo tem ao nível da heráldica de domínio relativamente a esta freguesia (Heráldica, 2023).

O cultivo de amoreiras e a criação do bicho-da-seda eram duas atividades prósperas por volta de meados do século XVIII, conforme se encontra registado nas Memórias Paroquiais de 1758. Este documento refere igualmente “*serras de invernos frias, bastante frias (Memória de Cabeço de Mouro, concelho Moncorvo) que se cobrem de neve muitas vezes (...)*” (Capela *et al.*, 2007: 95). Tal facto pode ter dado origem ao nome da Igreja Paroquial de Cabeço de Mouro, “*a igreja de Nossa Senhora das Neves de Cabessa (...)* em o lugar de Cabessa de Mouro, termo da Torre de Moncorvo” (Sousa, 2009: 31), cuja (re)construção da capela-mor e sacristia foi arrematada entre finais de 1761 e inícios de 1762 (*idem*: 128). Uma das particularidades desta igreja prende-se com a existência de um alto relevo com a representação de uma cabeça, tradicionalmente conhecida por “Cabeça de Mouro”, situado na torre sineira, que se encontra adossada à fachada (CMTM, 2023b). Esta igreja terá sofrido obras de remodelação e ampliação em 1950 e 1951 onde terão sido usadas pedras das ruínas da Igreja de S. Salvador, nomeadamente as colunas do telhado, torre do sino e um alto relevo que representa a

1. Investigadora do CITCEM, Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (unidade de I&D 4059 da FCT), alexandramvieira@gmail.com; docente do Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, alexandra.vieira@ipb.pt

Fig. 1 Brasão da freguesia de Cabeça Boa

Fig. 2 Igreja de Cabeço de Mouro (CMTM, 2023a)

Fig. 3 A escultura da cabeça de Mouro inserida na torre de Igreja

Fig. 4 Uma perspetiva da Fonte (Google Maps - Street View)

Cabeça de Mouro (PR7 – Rota das Maias, CMTM). Do lado direito da igreja existe uma fonte.

2. A lenda de Cabeça de Mouro

Relativamente à lenda de Cabeça de Mouro, apresentamos a versão registada pelo Abade de Baçal com base nas Memórias de Ansiães, 1721, manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa, §§ 32 e 33. Ver o artigo Cabeça de Mouro²: “Há a propósito da igreja de São Salvador [de Ansiães] uma lenda interessante, porque, além de explicar a sua origem, dá também a etimologia dos onomásticos Cabeça Boa e Cabeça de Mouro”. A lenda é a seguinte (Alves, 2000 [1934]: 116-117):

“*Nam ha documento por que conste sua fundação, e só huma vulgar tradiçam de que fora feita no lamentavel tempo em que os mouros dominavão esta terra por um christão em competêcia de hum mouro que ao mesmo tempo fazia uma mesquita no sitio da Portela termo da villa de Moncorvo no fundo das Fragas dos Estevais, que convertida em templo de christãos, e hoje da invocaçam de Sam Mamede e ainda*

que ao presente se ache em parte arruinada, comtudo mostra a admiravel forma da sua fundação. He da mesma tradiçam que estes dois officaes christão e mouro nesta sua competencia contratarão aquele que melhor fizesse a sua obra e mataria o outro, e que acabando primeiro o christam a sua, e hindo ver a do mouro e reconhecendo levar a sua vantagem, o convidara para logo ver esta sua e vindo a isso caminho direito, descansando a huma fonte no cimo do lugar de Cabeça de Mouro termo da dita villa da Torre de Moncorvo junto da igreja della dilatando-se algum tempo a conversar dissera que se naquella ocasiã morria, nam aviam de prejudicar nem fazer mal com seo veneno (ainda que mordessem) as muitas bichas [víboras] que na muita distancia de terra, que dali se ve, havia, e que se tem e teve em toda ella por certo pela conhecida experiencia havida das muitas que tem mordido muitas pessoas sem prejuizo nem damno. E que havendo de beber na dita fonte, o christão dolosamente persuadiria o mouro a que o fizesse primeiro e que fazendo-o e abaixando-se para isso, lhe cortara a cabeça com um treçado, de cujo sucesso ficara àquella fonte

com o nome de Fonte de Cabeça de Mouro, e que povoando-se depois o lugar, que ali ha, se chamara pela mesma rezam Cabeça de Mouro. E povoando-se outro logo a elle vezinho do mesmo termo da Torre de Moncorvo se chamara (como chama) Cabeça Boa para rezam do dito successo, o prodigio de as bichas daquellas terras não prejudicarem havendo muitas”.

Este texto associado à lenda etiológica que explica a origem do nome de Cabeça de Mouro, em Torre de Moncorvo, está pejada de referências toponimicas, nomeadamente: Portela, Moncorvo, Fragas dos Estevais, Cabeça de Mouro e Cabeça Boa. Todos estes topónimos subsistiram até aos dias de hoje e encontram-se registadas na cartografia portuguesa, nomeadamente na Carta Militar de Portugal à escala 1:25 000. Em relação a Portela, para além da Quinta da Portela, existe ainda a ponte da Portela.

As Memórias Paroquiais de 1758, a propósito deste local, referem que existe uma fonte com uma “grande nascente de água que nunca secou, (...)”,

chamada a Fonte de Cabeça de Mouro”. Reportam o seguinte no que diz respeito à descrição da serra:

“*A serra em que está situado este lugar se chama como já disse a Serra de Cabeça de Mouro. Tem de largo huma légua de Poente para Nascente e principia na Campina do Couto e acaba nos cazais de Cabanas³ desta freguesia e aquelle do termo de Villarinho da Castanheira” (Fernandes, 2013).*

A lenda estará na origem do nome da povoação, mas igualmente do nome da Serra. Estes dados dão-nos uma ideia dos limites da serra, mas também da extensão do território que se denominava Cabeço do Mouro. Pinho Leal caracteriza este território desta forma: “É aqui a serra também chamada Cabeça de Mouro, que tem 14 kilometros de comprido e 6 de largo. É muito alta” (Leal, 1874: 9).

No entanto este autor apresenta uma outra explicação para o nome do monte e da povoação: o alto da serra chamar-se-ia cabeço e não cabeça. Efetivamente, um Cabeço pode ser definido como: 1.

2. MORAIS, João Pinto de – Memórias de Ansiães, 1721, n.º 60, manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa, secção de manuscritos, «Relação de Vila Real», códice A-6-8, n.º 222, a folhas 153 [316] *apud* Alves, 2000 [1934].

3. “Cabanas de Baixo é uma pequena povoação situada muito perto de Foz do Sabor. O seu nome “cabanas” é um termo que deriva de barracas ou choupanas que eram usadas na altura pela população para guardar as plantações junto ao rio”. CMTM (2023) Cabanas de Baixo. Disponível em: https://www.cm-moncorvo.pt/pages/996?poi_id=256

Fig. 5 Topônimos referidos na lenda que ainda hoje permanecem na cartografia portuguesa (CMP)

Cume arredondado na cumeada. 2. Outeiro isolado⁴. Num tom depreciativo, Pinho Leal acrescenta: “Os menos crendeiros em histórias da carochinha, julgam que esta serra se chamava antigamente Cabeço do Mouro, e que foi a que deu o nome à freguesia, degenerando cabeço em cabeça. É mais provável” (Leal, 1874: 9). Por um lado, temos a explicação lendária, por outro lado a explicação científica/geográfica. Porém, seja cabeça ou cabeço, “é de” Mouros. Ou seja, a presença dos Mouros é algo que subsiste na lenda e no topónimo.

A serra termina a oeste no termo de Vilarinho da Castanheira onde se conhece um monumento megalítico conhecido como a Pala da Moura. Dista cerca de 3 km da povoação de Cabeço de Mouro. Segundo o Abade de Baçal “As antas de Vilarinho da Castanheira são três, das quais uma regularmente conservada, restando apenas vestígios das outras duas”; quanto à sua localização, duas estão no sítio do Couto e outra “junto à estrada que vai para o lugar de Cabeça de Mouro à mão esquerda para cá

donde corre o ribeiro do Couto... Uma só está inteira” (Alves, 2000 [1934]: 708-709). Atualmente, não existem indícios das outras duas, que terão, entretanto, sido destruídas. Na análise do Geoportal do Portal do Arqueólogo constatámos não existirem vestígios arqueológicos na povoação de Cabeça de Mouro nem na Serra, mas o que se destacou foi a proximidade geográfica com a Pala da Moura e a coincidência da nomenclatura: Cabeça de Mouro e Pala da Moura. Mas não só, existem lendas associadas a ambos os sítios. O Abade José Augusto Tavares fala das “Palas Moiras” assim denominadas pelo povo que acredita aqui existirem grandes tesouros, obviamente guardados pelas “Moiras encantadas que alguém julga ter visto na manhã de S. João (...)” (Tavares, 1895a: 109). A lenda associada à fundação da Igreja de S. Salvador e de Cabeça de Mouro reporta-se a sítios arqueológicos bem conhecidos na região. O texto começa por referir que a fundação da Igreja de S. Salvador (em Carrazeda de Ansiães) foi feita no lamentável tempo em que os mouros dominavam

4. “cabeço”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, <https://dicionario.priberam.org/cabe%C3%A7o> [consultado em 15-04-2023].

Fig. 6 A paisagem que envolve a Anta de Vilarinho da Castanheira
Fotografia de Alexandra Vieira

esta terra, remetendo este acontecimento para um momento específico da História de Portugal, quando este território ainda se encontrava sob domínio árabe, aquando do processo de Reconquista Cristã. A Igreja de S. Salvador (CNS⁵ 24418) é uma igreja conhecida pela excecionalidade das sua arquitetura e escultura românicas, encontrando-se no interior da Vila Fortificada de Ansiães, em Carrazeda de Ansiães (CNS 2737), um local com uma ampla diacronia, com ocupações que vão desde a Pré-história (Calcolítico e Idade do Bronze) à Alta e Baixa Idade Média, terminando a sua ocupação na Época Moderna (Pereira e Lopes: 2005: 22-23). Esta lenda também refere: “(...) que ao mesmo tempo fazia uma mesquita no sítio da Portela termo da villa de Moncorvo no fundo das Fragas dos Estevais, que convertida em templo de cristãos, e hoje da invocação de Sam Mamede”. Atualmente, as ruínas da Igreja de S. Mamede integram-se na estação arqueológica do Baldoeiro (freguesia de Adeganha, concelho de Torre de Moncorvo). Esta estação compreende o templo românico de S. Mamede, um castelo roqueiro e vestígios de ocupação medieval, entre outros vestígios (Lima et al, 1988: 187):

“Grande quantidade de vestígios de ocupação humana. Encontram-se nesta área diversos

5. CÓDIGO NACIONAL DE SÍTIO, *vd* Portal do Arqueólogo.

6. Sempre que recorremos aos dados do Portal do Arqueólogo colocamos o código nacional de sítio entre parêntesis e fazemos referência à Direção Geral do Património Cultural – Portal do Arqueólogo (DGPC.PA) seguido da data do ano que se realizou a pesquisa.

Fig. 7 A Pala da Moura ou Anta de Vilarinho da Castanheira

pedros insculturados com motivos serpentinaformes; e restos de um povoado em que as recolhidas de superfície deixam entrever uma cronologia pré-histórica com prolongamento até ao período moderno. São igualmente visíveis vestígios de assentamento de uma torre roqueira do período medieval, as ruínas de uma igreja românica e uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha. Os trabalhos arqueológicos incidiram em particular na “Igreja” e na respectiva Necrópole, com pontuais trabalhos na Torre Roqueira” (DGPC.PA⁶, CNS 1008).

S. Salvador e S. Mamede são dois templos românicos que se encontram em locais de fortificações medievais (vila fortificada e castelo roqueiro), em sítios que possuem uma ampla diacronia, com ocupações que começam na Pré-história e se sucedem até à Época Medieval ou Moderna. São dois locais muito emblemáticos da Arqueologia duriense. É interessante que as lendas os relacionem.

3. As víboras

A tradição também nos refere a origem de Cabeço de Mouro e Cabeça Boa. Relata a existência de dois oficiais, um cristão e um mouro, ambos descen-

sando numa fonte no cimo do lugar, onde o cristão “dolosamente” persuadiu o mouro a beber da água da fonte e lhe cortou a cabeça. O sucesso da sua façanha deu o nome ao lugar: Fonte de Cabeça de Mouro e estendeu-se ao povoado. A lenda refere que se povoou um lugar vizinho, designando-o de Cabeça Boa. Este texto de 1721 refere ainda a questão das bichas (ou víboras) e o facto de existirem muitas naquela região, mas apesar de morderem as pessoas, não lhes causavam dano. Ora, uma leitura atenta deste texto demonstra a existência de algumas incongruências que não nos deixam perceber exatamente a relação das bichas com os oficiais cristãos e mouro e os nomes dos locais: Cabeça de Mouro e Cabeça Boa. Pedro de Azevedo apresenta a transcrição das Memórias Paroquiais de 1755, na qual a lenda regista o seguinte formato:

“(…) chamada a fonte de Cabeça de Mouro e dizem que por origem de seu nome e tradição que no tempo dos Arabes, quando dominavão estaz terraz, que achandosse hum mouro e hum cristão ao pé desta fonte convidandosse hu ao outro a beber nella duvidara o cristão fazello por haver muntas viboraz nestes contornos e temer que o mordessem, ou que estivesse a agoa invenenada dellaz; o mouro lho facelitou dizendo que tinha incantado todos os bichos venenosoz em todas as terras que deste sítio (que hé levantado e iminente) lhe estavam a vista, e seja verdade ou não esta tradição, a esperiencia o tem mostrado que havendo neste sítio e seu contorno imensidade de viboraz, não

ha notícia que ofendessem a pessoa alguma. (...)”⁷ (Azevedo, 1896: 316-317).

Daqui depreende-se que o Cristão teve receio de beber a água da fonte por causa das víboras, mas o Mouro encantou todos os bichos venenosos daquelas terras, desde a serra onde se encontravam, incluindo todos os lugares que estavam ao alcance da sua vista⁸. E, finalmente, Pinho Leal remata a história explicando que o Mouro foi morto pelo Cristão para que não desencantasse os bichos venenosos: “Diz-se que um mouro, a instancias de um christão encantara as viboras d’estes sítios, para que não tivessem veneno, e que depois o christão, junto á fonte da aldeia, lhe cortou a cabeça para que as não desencantasse” (Leal, 1874: 9) Este ato, teria então dado nome a Cabeço do Mouro, serra e povoação e feito com que as bichas não fizessem mal a ninguém. Esta ideia de que as bichas seriam inofensivas naquelas terras é, igualmente, descrito a propósito da Igreja de S. Gregório, da qual já só existem algumas ruínas (informação do PARM⁹) e que se situa no topo de um cabeço em Estevais onde “(...) ha tradição antiga com experiencia infalivel que todos aqueles arredores que da capela se avistão não fazem os bichos venenosos mal nem tem raiva, e tanto o mostra a experiencia que logo nos lugares circumvizinhos que estam encobertos da dita capella, fazem mal os bichos venenosos” (Carvalho, 1721: 128 *apud* Alves, 2000 [1934]: 141)¹⁰.

A existência desta tradição em locais tão próximos pressupõe duas possibilidades: esta realidade era comum a um território alargado dentro do concelho de Moncorvo; ou pode haver alguma confusão em

relação aos locais referidos, já que num excerto se refere a capela de S. Mamede que também é designada de “Mesquita” (Alves, 2000 [1934]: 479/480): “(...) ou tudo o que se avista desta capela nam fazerem mal algum os bichos peçonhentos, outros, pore, dizem ser virtude de Sagregório (sic) que fica a sua capela pela parte de cima, como diz no parrafo treze” (*idem*: 483). No fundo, esta tradição é relatada a propósito de Cabeço de Mouro, S. Gregório (onde hoje existe um miradouro) e S. Mamede, tudo locais onde se encontram igrejas ou ruínas dessas igrejas, que dominam visualmente um vasto território e que se situam muito próximas umas das outras.

O Abade de Baçal relaciona as lendas das serpentes, víboras e bichas encantadas de Cabeço de Mouro, Estevais e Moncorvo com os vestígios do culto ofiolátrico documentado pelas insculpturas serpentiniformes documentadas no concelho de Moncorvo (Alves, 2000 [1934]: 714) e mais tarde estudadas por Santos Júnior (1931), no povoado do Baldoeiro (CNS 1008), já referido anteriormente a propósito da Igreja de S. Mamede. Aqui se detetou, para além dos vestígios enunciados anteriormente, vestígios de um povoado com uma ampla diacronia, onde se detetaram materiais desde a pré-história recente até ao período moderno assim como “diversos penedos insculpturados com motivos serpentiniformes” (DGPC. PA, 2023). Particularmente surpreendente foi o texto, transcrito pelo Abade de Baçal, relatando a Viagem em Portugal pelo barão Leon de Rosmital (cunhado

de Jorge, rei da Boémia) em 1465-1467¹¹, relatando as vicissitudes de uma viagem feita nesta zona perante o perigo de serpentes, escorpiões e lagartos¹².

Depreende-se da leitura deste texto que estes animais venenosos causavam muito temor às populações. A sua vida seria condicionada pelo encontro ou pela tentativa de não contactar com estes seres, que, como é referido no texto, são notívagos. Durante o dia repousam em locais abrigados e frescos, mas caçam durante a noite, abandonando os seus refúgios, normalmente escondendo-se debaixo de pedras ou rochas durante o dia. Uma pesquisa muito superficial sobre cobras e lacraus em Portugal permitiu-nos perceber que existem algumas espécies de víboras em Trás-os-Montes, nomeadamente na zona de Torre de Moncorvo (Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal, ICNF). É possível que outras espécies tivessem existido há centenas de anos atrás, mas com a destruição do seu habitat acabaram por desaparecer. Um outro fator que ameaça estes animais é a perseguição a que estão sujeitos em virtude da aversão que provocam às pessoas ou ainda a sua captura para o colecionismo. A propósito da víbora-cornuda foram realizados inquéritos aos habitantes do Parque Nacional da Peneda-Gerês sendo possível apurar que as cabeças destas cobras são comercializadas com o propósito de servir de amuleto, crença que existe desde a Idade Média. Ou então servem ainda para a confeção de medicamentos (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 139-140):

11. Viagem em Portugal, pelo barão Leon de Rosmital em 1465-1467. In CASTRO, João Baptista de – Mapa de Portugal antigo e moderno, liv. 4, p. 36, *apud* ALVES, 2000 [1934] 715-716.

12. Diz ele: «Deste Rio [Douro] até Frezio [Freixo de Espada à Cinta] há a distância de três milhas; é uma vila com seu castelo amplo e elegante, o qual é a primeira fortaleza, que se encontra pertencente ao rei de Portugal para os que vão dos territórios de Castela. Em volta desta vila e castelo estão muitas belas vinhas. À distância de cinco milhas e meia de Freixo à Torre de Moncorvo... A seis milhas da Torre de Moncorvo até Alva (Barca de Alva?). Esta povoação está situada num monte elevado, de modo que ninguém a cavalo lá pode ir; é necessário chegar ao alto a pé. Por baixo dela corre um rio por nome Tua. Também os caminhos para esta povoação são maus e obstruídos [360]. Nos montes circumvizinhos há uma grande abundância de serpentes, escorpiões e lagartos. São as serpentes curtas, porém grossas, tendo asas semelhantes às dos morcegos e as cabeças armadas de ferões curvos, e costumam voar por dois estádios ou mais. São os escorpiões da grandeza de um médio-cão de caçador, com as costas pintadas de várias cores, o que nenhum dos nossos tinha visto. Os lagartos não são muito mais pequenos do que um gato, também não diferentes deste na cabeça, de cor verde. Os que quiserem passar por estes montes têm necessidade de fazer esta jornada na maior força do dia; e terem sempre à mão o contra-veneno, aliás não poderão passar por causa destes répteis venenosos. Porque, se não se servissem do antidoto contra a mordedura envenenada, morreriam imediatamente, a não ser que cortassem sem demora todo lugar infeccionado por ela. É necessário que os viajantes caminhem por estes montes, na maior força do sol, como já disse, pelo espaço de dez milhas ou mais. Porque a tais horas do dia estão os bichos a descansar, escondidos dentro dos penedos e covas. Mas ao afrouxar o calor, saem para fora e deitam-se nas pedras ou na terra. Teríamos passado com mais presteza estes montes, a não ser que, ocultando-se o sol repentinamente, fôssemos obrigados a metermo-nos nas nossas barracas com medo dos répteis. Nas vilas ou povoações colocadas naqueles montes nenhum gado se pode sustentar, por causa dos ditos bichos. Pois aquelas serpentes voam muito alto e arremessam-se de grande distância».

7. Este texto é muito semelhante ao texto que aparece na Corografia de Carvalho da Costa, tomo I, p. 426.

8. Existe em Torre de Moncorvo uma outra lenda associada a uma Fonte, uma Moura encantada e uma serpente: A lenda da Fonte de Carvalho: Dizem os mais antigos que na Fonte de Carvalho, em Torre de Moncorvo, há uma moura encantada que canta maravilhosamente na noite de S. João. E também dizem que tem um novelo de ouro nas suas mãos e que no fim do fio está uma serpente. Nessa noite, o novelo cai ao tanque da fonte e a moura será desencantada se algum jovem apanhar nesse instante o novelo, o desfizer e deixar-se beijar pela serpente. Consta-se que muitas vezes lá foram tentar a façanha, mas nenhum conseguiu chegar ao fim com medo ao beijo da serpente. Por isso a moura lá continua encantada (APL 3702. Disponível em: <https://lendarium.org/pt/apl/fontes/a-lenda-da-fonte-de-carvalho/> Fonte: PARAFITA, Alexandre A Mitologia dos Mouros: Lendas, Mitos, Serpentes, Tesouros Vila Nova de Gaia, Gailivro, 2006, p.332. Informant: Virgínia da Conceição de Castro (F), 68 y.o.; year: 200; Place of collection: Torre de Moncorvo, Torre de Moncorvo, Bragança). Este tipo de lenda repete-se um pouco por todo o país.

9. Alves, 2000 (1934): 730, nota 84.

10. CARVALHO, António Veloso de – Memórias da Torre de Moncorvo, mandadas fazer pela Câmara da dita vila, 1721, manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa, codice A-6-8, n.º 222, p. 128. *apud* Alves, 2000 [1934]:141.

Fig. 8 Exemplo de um tipo de cobra que pode ser encontrado em Trás-os-Montes. Fotografia de Telmo Cadavez

“Nas décadas de 70 e 80 do século passado vendiam-se, em média, cerca de 500 víboras por ano no Gerês. Atualmente, com o aumento da fiscalização, o comércio diminuiu, mas estima-se, mesmo assim, que sejam comercializadas entre 50 a 100 víboras por ano apenas nas Caldas do Gerês. Esta actividade ilegal estende-se, no entanto, a outras serras do Norte e Centro de Portugal, como são os casos das Serras do Marão, Montemuro, Estrela, Caramulo, Aire e Candeeiros” (Malkmus & Loureiro, 2007 apud Brito, 2008: 183).

Já em 2020 nos tínhamos deparado com dados semelhantes ao estudarmos os amuletos: a rainha D. Catarina, mulher de D. João III, possuía nas suas coleções alguns objetos e materiais usados para o parto, nomeadamente, “*uma cabeça de cobra coberta de ouro, (...) como antídoto para veneno, talvez também como amuleto e com finalidades medicinais (...)*” (Buescu, 2019: 32).

Sobre a serpente (cobra) e a sua conotação simbólica, maléfica vs apotropaica e medicinal, aconselhamos a leitura dos seguintes textos: “Cobras e lagartos na Penha de França e noutros santuários marianos”, de Mário F. Lages (2007); “A Banha da Cobra - uma patranha com História” de José Carlos Vilhena Mesquita (2017), “O basilisco: dos bestiários ao Orto do Esposo” de Camila Sousa (2021), “Cobras e sapos: esses bichos malditos!” de Maria Cristina Leite (2005) e, por fim, “Bichos: Vivos, Mansos e Bravios, Louvados e Proscritos” de Carlos Augusto Ribeiro. Este último texto define os “bichos” referidos nas lendas supracitadas do seguinte modo:

“Na medicina rústica, popular tradicional, o termo ‘bicho’ é recorrente enquanto represen-

tante do mal. (...) A designação ‘bicho’ aplica-se, sobretudo, a corpos estranhos (seres ou respectivas emanações), ‘indesejáveis’, fora do domínio doméstico, portadores de peçonha ou de veneno, cuja influência nefasta sobre animais e pessoas se opera por uma das seguintes formas: contacto, proximidade, picada ou mordedura ou, ainda, por transferência à distância. (...) A palavra ‘bicha’ aplica-se a cobra ou a víbora; (...)” (Ribeiro, 2022: 235).

Nas sociedades tradicionais, o mundo era permeado por preocupações e ameaças inimagináveis. O corpo do doente, quando se desequilibrava, manifestava os indícios de perturbações devido a “intrusões inoportunas”, porque a linha que separava o espaço interior (humanizado) do espaço exterior (inóspito) se desvanecia. Uma divisão nítida surgia entre os territórios humanizados (espaços do quotidiano; onde os galos e as galinhas cantavam e, por extensão, outras criaturas de criação doméstica), e as regiões proibidas/proscritas, como o mar, as montanhas ou as densas florestas de pinheiros, que permaneciam não humanizadas e estéreis, que geravam ansiedade e temores. Era imperativo velar por essa fronteira que deveria ser cuidadosamente mantida e preservada “*a bem dos (frágeis) corpos, humanos e não-humanos*” (Ribeiro, 2022: 242).

4. Os vestígios arqueológicos de Cabeça Boa

Voltando novamente a S. Gregório, S. Mamede e Cabeço de Mouro, existem alguns indícios de que este último lugar teria tido alguma importância atendendo a que o seu topónimo aparece representado no Mapa de Portugal de Fernando Álvares Seco, datado de 1600, na zona Oeste do Sabor como “Cabeça de

Fig. 9 Legenda do mapa: 1. Concelheira 2. Cabanas de Cima (CNS 34957) 3. Castelo da Mina (CNS 4155) 4. Olival dos Berrões (CNS 5276) 5. Vila Maior (CNS 4157) 6. Zambulheira (CNS 2163) 7. Pala da Moura (CNS 3078), utilizando como base o Google Maps

moro”. Nos mapas regionais estampados em 1762 o topónimo de Cabeça de Mouro surge novamente, mas é situado a NNW de Fontelonga, no centro do concelho de Ansiães (Abreu, 2003: 28 e 30). Parece-nos que Cabeça de Mouro teria tido algum tipo de relevância para aparecer representado em mapas do XVII e XVIII, apesar das imprecisões da sua localização. Será que o topónimo se “moveu” espacialmente, dando origem a estas imprecisões a nível cartográfico e lendário? Será que a fonte e o monte à qual a lenda se refere não se situam no alto do monte hoje conhecido por Cabeça do Mouro?

Atualmente, a freguesia de Cabeça Boa possui vestígios arqueológicos de importância considerável para o estudo da região e de algumas temáticas arqueológicas, tal como é o caso dos berrões.

Analisando o Geoportal do Portal do Arqueólogo e cartografando os sítios arqueológicos que se situam nas proximidades da povoação de Cabeça de Mouro, foram registados sete sítios arqueológicos com tipologias e cronologias muito distintas. A Oeste, na freguesia de Vilarinho da Castanheira, concelho de Carraceda de Ansiães, a cerca de 3 km do centro da aldeia de Cabeça de Mouro, situa-se a anta da Pala

da Moura e a anta da Concelheira (embora esta última se apresente completamente destruída), conforme referimos anteriormente neste texto.

Se analisarmos a topografia do terreno na freguesia de Cabeça Boa, tanto a sede de freguesia como a aldeia de Cabeça de Mouro se localizam em zonas de serra, com relevo acidentado e revestimento arbóreo e arbustivo. No entanto, à medida que se desce a caminho do rio Sabor e do rio Douro, entrando no vale da Vilariça, ingressamos numa zona de vale, pejado de terras férteis. Como podemos ver pelo mapa da figura 10 apenas o Castelo da Mina se situa em zona de serra, sendo que os restantes sítios arqueológicos se situam em áreas de planalto: Cabanas de Cima e vale: Olival dos Berrões, Vila Maior e Zambulheira.

Optamos por fazer uma breve caracterização dos sítios arqueológicos que se localizam mais perto da foz do Sabor e do rio Douro e fora da zona de serra, de modo a percebermos a relevância dos vestígios aí encontrados que se distribuem por cronologias distintas. Em Cabanas de Cima foram detetados vestígios de materiais cerâmicos e líticos enquadráveis no Bronze Final (DGPC.PA, 2023). Em Cabanas de

Fig. 10 A região e os sítios arqueológicos tendo como base da orografia do terreno (Google Maps)

Baixo existe um olival que era conhecido pelo nome de Olival dos Berrões, registado pelo Padre José Augusto Tavares, onde apareceram “seis esculturas em granito, em média de 1,5m de comprimento, representando porcos, berrões, como aqui chamam ao macho inteiro, isto é, por castrar, completos alguns e bem conservados, outros incompletos desde a sua origem ou apenas esboçado” (Alves, 2000 [1934]: 543). Segundo Santos Júnior, não são seis berrões, mas sim sete exemplares, que se encontram, atualmente, no Museu Nacional de Arqueologia (Santos Júnior, 1975). Para além deste conjunto, o Abade de Tavares diz ter aparecido “um rebanho de bacorinhos, também de granito, um pouco mais ao Sul, no cume de um pequeno outeiro”, mas não pode confirmar a informação que lhe tinha sido dada, embora tenha procurado este conjunto de berrões “diligentemente” (Tavares, 1895b: 127).

Zambulheira (CNS 2163) também designada por Olival da Raza, consiste numa necrópole medieval de seis sepulturas antropomórficas de inumação individual, escavadas no granito, em duas fragas na encosta de um cabeço (DGPC.PA, 2023). O Abade de Tavares refere a existência de dez sepulturas “exami-

nadas” por ele, mas avança a possibilidade de terem existido mais estruturas tumulares (Tavares, 1895b: 128). Nas imediações desta necrópole, confinando com Vila Maior, foram recolhidos alguns “fragmentos de cerâmica de feição manual, com incisões no bordo e uma fivela de cinto em bronze (?)” tendo este sítio sido designado de Zambulheira II (PARM, 1993).

Nas imediações da Quinta de Vila Maior que se localiza na margem direita do rio Sabor, na extremidade sul do Vale da Vilarça, foi registada uma estação arqueológica onde foram recolhidos diversos tipos de vestígios arqueológicos, de cronologias distintas. Possivelmente, o vestígio mais antigo deste sítio será uma estela decorada em granito: a estela decorada ou antropomórfica de Vila Maior, que foi “detectada ainda no terreno pelos elementos do PARM, Ricardo Teixeira e Paulo Dórdio Gomes” na Quinta de Vila Maior, em trabalhos agrícolas nos anos 90 (Custódio e Campos, 2002: 161-162). Semelhante às outras estelas encontradas no vale da Vilarça, esta não exhibe armas e os seus elementos decorativos abrangem toda a extensão da peça (Sousa, 1996: 54-55). Atendendo aos seus diversos elementos iconográficos e da sua comparação com outras estelas e estátuas-

Fig. 11 Olival dos Berrões, fotografia de Rui Leonardo

-menires, “é possível que esta peça se integre no final do Calcolítico, já próximo de transição para o Bronze Inicial” (Custódio e Campos, 2002: 161-162).

Num olival junto às instalações da Quinta existe abundante material cerâmico à superfície, e embora não existam estruturas visíveis, este local é interpretado como um importante *vicus* romano (Correia, 2010b: 77; Custódio e Campos, 2002: 161-162).

No sítio designado de Castelo, na freguesia de Cabeça Boa, existem um conjunto de estruturas arqueológicas, nomeadamente muros de granito. Segundo a tradição oral: “no seu recinto houve antigamente dois castelos, segundo diz a tradição e os vestígios mostram, mas hoje apenas há restos de muros, caliça, tijolos, escumalha de ferro, etc., e indícios de uma cisterna. Diz a lenda que nestes castelos se entrincheiravam os mouros em luta contra os cristãos da extinta vila de Santa Cruz da Vilarça” (Alves, 2000 [1934]: 140). O Castelo da Mina (CNS 4155) é um sítio que possui duas ocupações expressivas, uma durante a Idade do Ferro e outra durante a Época Medieval. Existe uma particularidade relativamente à forma como a estação arqueológica acompanha “a orientação de dois esporões divergentes (em V),

em cujo meio, numa canada profunda, se encontram vestígios de casas adossadas aos rochedos” (DGPC.PA, 2023). No topo da encosta, encontra-se uma plataforma fortificada, adjacente a grandes rochas, que aparenta ter sido um local de observação/vigia, onde foram encontrados alguns fragmentos de cerâmica. Segue-se outra plataforma mais baixa com muralha do lado Norte, onde um dos troços, encaixado entre dois penedos, apresenta um aparelho muito perfeito. Neste local, também se encontra uma cisterna coberta pela vegetação, situada entre duas grandes rochas, e que é responsável pelo nome “Mina” associado ao local. O sítio arqueológico parece corresponder a um antigo povoado castrejo, possibilidade reforçada pela descoberta de um conjunto de berrões de granito no sopé da encosta (Olival dos Berrões). Além disso, há indícios de ocupação medieval nesta área. Não foram encontrados vestígios que sugiram uma possível romanização do sítio (DGPC.PA, 2023).

Fizemos referência aos povoados medievais de Santa Cruz da Vilarça e do Baldoeiro que se situam atualmente na união de freguesias de Adeganha e Cardanha, concelho de Torre de Moncorvo. Adeganha faz fronteira a este com a freguesia de Cabeça Boa.

Fig. 12 Quinta de Vila Maior, fotografia de Rui Leonardo

Estas duas estações arqueológicas implantam-se em locais com boas condições de defesa e vigilância. Os dois povoados distam entre si cerca de 1500m em linha reta, sendo separados por uma portela que permite a comunicação entre os vales da Vilariça e do Sabor, possuindo não só uma boa posição estratégica, mas dominando igualmente, visualmente, o vale da Vilariça assim como o Baixo Sabor desde a foz que desagua no rio Douro (Rodrigues, 1994: 27). O sítio arqueológico do Baldoeiro destaca-se pela sua multitemporalidade, ou seja, pela existência de vestígios arqueológicos de cronologias muitas diversas que demonstram a persistência de ocupação no local, desde a pré-história recente até ao final do século XII/início do XIII. Destaca-se a existência, neste local, da Igreja Românica de S. Mamede e de uma Torre Roqueira (*idem*: 38).

5. Notas finais

A lenda de Cabeço de Mouro é de tal forma interessante que suscitou a nossa curiosidade e deu início a um trabalho de pesquisa. Consideramos que esta lenda poderia estar relacionada com vestígios

arqueológicos bastante expressivos na paisagem, mas deparamo-nos com uma fonte de cronologia relativamente recente e nenhum vestígio arqueológico na aldeia de Cabeço de Mouro (conhecido até ao momento). Por esse motivo alargamos o âmbito geográfico da pesquisa à atual freguesia de Cabeça Boa e ao limite da serra até Vilarinho da Castanheira (já no concelho de Carrazeda de Ansiães), onde terá existido um conjunto de três monumentos megalíticos, um dos quais ainda subsiste a sua estrutura dolménica, encontrando-se despojado da mamoa que o cobria. Este conjunto também está associado aos Mouros (lendas e topónimo), ou melhor dizendo, às Mouras encantadas. Existem igualmente, outras lendas, ainda que descritas de forma muito sucinta pelo Abade de Baçal sobre sítios arqueológicos de Cabeça Boa, nomeadamente sobre o Castelo da Mina.

A análise de cartografia da Época Moderna, ainda que de forma muito fugaz, permitiu perceber a importância deste topónimo, apesar dele se “movimentar” entre Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães. Vários topónimos registados nesta versão da lenda,

datada de 1721, chegaram aos nossos dias e estão registados nas cartas militares à escala 1:25000.

Relativamente aos vestígios arqueológicos, apesar de na freguesia de Cabeça Boa existirem sítios com vestígios arqueológicos bastante expressivos, nomeadamente na encosta este e já nas margens do rio Sabor, em terrenos mais férteis, é incontornável o facto de estarmos a falar de dados conhecidos apenas através de trabalhos de prospeção ou achados fortuitos. Até ao momento nenhum dos sítios foi objeto de sondagens ou escavações arqueológicas, ou ainda de trabalhos de investigação aprofundados.

Entretanto, o trabalho de investigação que realizamos conduziu-nos numa outra direção, designadamente no que diz respeito à presença de animais como as cobras, os lacraus ou os lagartos e a sua importância em tempos pretéritos neste território. O medo que despertavam pode ter ficado cristalizado nas lendas e, particularmente, nesta lenda de Cabeço de Mouro. Como pudemos ver, o Mouro encantou estes “bichos” de forma que estes seres, apesar de abundantes, não magoavam ninguém, principalmente nas zonas que se estendiam no alcance de determinados montes. E este é outro dos aspetos que suscita dúvidas na bibliografia consultada: estamos a falar de que monte concretamente? É a Igreja de S. Mamede, a Igreja de Cabeça de Mouro ou o Monte de S. Gregório?

Autores como Pedro Azevedo ou Santos Júnior referem-se à existência de arte rupestre que resultaria de um culto ofiolátrico “(...) É uma tradição em que se revela a união entre os lendários mouros e serpentes (mouros encantados)” (Azevedo, 1896: 317 nota 1). Mas será que para além desta hipótese interpretativa, não será pertinente voltar o nosso olhar para a relação entre pessoas e serpentes, na sua coexistência diária, no seu quotidiano, nos seus perigos e nas suas crenças? Todos estes dados nos deixam antever que os mouros que encantam serpentes assim como o perigo real de animais venenosos que povoam a paisagem transmontana e duriense são um tema profícuo, que merece um olhar mais atento, numa perspetiva multidisciplinar.

Agradecimentos

Agradeço toda as imagens, mapas e documentos disponibilizados pelo colega Rui Leonardo, enquanto arqueólogo da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, assim como as suas observações sobre o texto.

Gostaria ainda de agradecer ao colega António Luís Pereira a amabilidade de ir esclarecendo as minhas dúvidas e questões que foram surgindo ao longo da redação deste artigo.

Aos colegas Telmo Cadavez e Carlos Casimiro Costa agradeço as fotografias das cobras, das quais apenas pude usar a do Telmo.

Referências bibliográficas e eletrónicas

- ABREU, Carlos (2003) “Torre de Moncorvo na cartografia antiga [séculos XVI-XVIII]”, in *Douro: Estudos & Documentos* vol. 08, nº. 16, 2003, pp. 27-37.
- ALVES, Francisco Manuel (2000 [1934]) *Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança: arqueologia, etnografia e arte*. Porto: Emp. Guedes, vol. 9.
- AZEVEDO, Pedro A. de (1896) “Extractos archeológicos das Memórias Parochiais de 1758...”, in *O Arqueólogo Portugues*. Museu Ethographico Portugues. Imprensa Nacional. 1.ª série. Vol. II. pp. 305-318.
- BRITO, J. C. (2008) “*Vipera latastei Boscá, 1878*”, in Loureiro, A., Ferrand de Almeida, N., Carretero, M. A., Paulo, O. S. (Eds.). *Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal*. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa. pp. 182-183.
- BUESCU, Ana Isabel, (2019) *D. Beatriz de Portugal, a Infanta Esquecida (1504-1538)*. Lisboa: Letras & Diálogos.
- CABRAL, M.J. (coord.); J. Almeida, P.R. Almeida, T. Delliger, N. Ferrand de Almeida, M.E. Oliveira, J.M. Palmeirim, A.I. Queirós, L. Rogado, M. Santos-Reis (eds.) (2005) *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa. pp. 139-140.
- CAMPOS, Nelson; LEONARDO, Rui (2008) *Inventário de património arqueológico e de alguns valores arquitetónicos do concelho de Torre de Moncorvo*. Projeto Arqueológico da Região de Moncorvo. Volume I.

CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique; OLIVEIRA, Carlos Prada de (2007) “Votos, romagens e romarias, clamores e procissões, milagres. Referências nas Memórias Paroquiais de 1758”, in *As freguesias do Distrito de Bragança nas memórias paroquiais de 1758: memórias, história e património*. [Braga]: J.V.C. Vol. 4.

CMTM (2023a) Cabeça de Mouro. Disponível em: https://www.cm-moncorvo.pt/pages/996?poi_id=259
CMTM (2023b). Cabeça de Mouro Disponível em: https://www.cm-moncorvo.pt/pages/811?poi_id=455

CORREIA, António (2010) *Estelas e Estátuas-menires no Centro e Norte de Portugal e Sudoeste da Meseta Superior*. Dissertação de mestrado em Arqueologia e Território, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra. Vol. II.
CUSTÓDIO, Jorge; CAMPOS, Nelson [coord.] (2002) *Museu do Ferro & da Região de Moncorvo. Centro de Interpretação. Estudos. Catálogo – volume 1*. Torre de Moncorvo: Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.

Direção Geral do Património Cultural, Portal do Arqueólogo (2023). Disponível em: <https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>

FERNANDES, Ilda (2013) *Torre de Moncorvo – Município Tradicional*. Município de Torre de Moncorvo. 2ª ed. Lema d’Origem – Editora.

HÉRALDICA Portugal (2023) Cabeça Boa, Torre de Moncorvo. Disponível em: <http://www.hiperglobal.com/portugal/index.php?zona=3949>

LAGES, Mário F. (2007) “Cobras e lagartos na Penha de França e noutros santuários marianos”, in *Povos e Culturas*, Universidade Católica Portuguesa (11), pp. 49-78. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/povoseculturas.2007.8783>

LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho (1874) *Portugal antigo e moderno: dicionário geographico, estatístico, chorographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias*. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira. Vol. 4.

LEITE, M. C. V. A. (2005) *Cobras e sapos: esses bichos malditos! Um estudo sobre a relação entre os saberes populares e saberes académicos na edu-*

cação ambiental. Dissertação de Mestrado, Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.
LIMA, Alexandra Cerveira Pinto Sousa, RODRIGUES, Miguel Carlos Lopes Brandão Areosa, REBANDA, Nelson, GOMES, Paulo José Antunes Dordio e TEIXEIRA, Ricardo Jorge Coelho Marques Abrantes (1988) “Escavações arqueológicas na Igreja de S. Mamede (Torre de Moncorvo)”, in *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Vol. 28, fasc. 3-4, pp. 187-210.

MESQUITA, José Carlos Vilhena (2017) “A Banha da Cobra - uma patranha com História”, in *al-úlyá, Revista do Arquivo Municipal de Loulé*, n.º 18, pp.195-221.

PARM (1993) Inventário Arqueológico do Concelho de Torre de Moncorvo (doc. policopiado).

PR7 – Rota das Maias. Torre de Moncorvo. Câmara Municipal. Pontos de interesse da pequena rota das Maias. Torre de Moncorvo. Património Cultural e Curiosidades. Rede Municipal de Percursos pedestres.

RIBEIRO, Carlos Augusto (2022) “*Bichos: Vivos, Mansos e Bravios, Louvados e Proscritos*”, in Carlota Simões & Ana Paula Guimarães (coord.), *Bichos Vivos*, Coimbra: Coimbra University Press. pp. 233-257.

RODRIGUES, Miguel Areosa (1994) *Cerâmicas medievais da região de Moncorvo (sécs. XII-XIII)*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tese de Mestrado (policopiado).

SANTOS JÚNIOR, J. R. dos (1931) “As serpentes gravadas do Castro do Baldoeiro (Moncorvo, Trás-os-Montes)”, in *XV Congrès International d’Anthropologie & d’Archéologie Préhistorique*, Paris: Librairie E. Nourry, pp. 413-418.

SANTOS JÚNIOR, Joaquim Rodrigues (1975) “A cultura dos berrões no nordeste de Portugal”. In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 22:4, pp. 353-516.

SOUSA, Camila (2021) *O Basilisco: dos bestiários ao Orto do Esposo*. Dissertação de mestrado. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/49290/1/ulfl_tm.pdf

SOUSA, Fernando de (2009) *Moncorvo. Da Tradição à Modernidade*, Porto: Edições Afrontamento / CE-

PESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade.

SOUSA, Orlando (1996) *Estatuária Antropomórfica Pré e Proto-histórica do Norte de Portugal*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto (policop.).

TAVARES, José Augusto (1895a) “Archeologia do districto de Bragança: dolmens de Villarinho e de Zedes”, in *O Arqueologo Portugues*. Museu Ethographico Portugues. Imprensa Nacional. 1.ª série. Vol. I, pp. 107-109.

TAVARES, José Augusto (1895b) “Archeologia do districto de Bragança: 2. Castello de Cabeça Boa: 3. Figuras de pedra representando porcos: 4. Sepulturas de pedra: 5. Dolmens de Castedo, de Villarinho e de Donai”, in *O Arqueologo Portugues*. Museu Ethographico Portugues. Imprensa Nacional. 1.ª série. Vol. I, pp. 126-129.

Cartografia

IGEOE, Instituto Geográfico do Exército – Carta Militar de Portugal – Folhas n.º 50 e 78, Série 888 (escala 1: 25 000) Lisboa.

Google Maps, Google, 2023.

